

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИМУЛЯЦИИ

Абдуллаева У.У.

Худойбердиев А.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184432>

Введение: Современное медицинское образование ориентировано на подготовку специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и сформированными практическими умениями и клиническим мышлением. В этой связи особое значение приобретает система оценки результатов обучения, позволяющая объективно определить готовность студентов к профессиональной деятельности. Традиционные методы контроля знаний ограничены в возможности оценки клинического мышления, принятия решений и практических действий в условиях, приближенных к реальной клинической практике. Это обуславливает необходимость внедрения новых подходов к оцениванию, соответствующих компетентностной модели медицинского образования. Симуляционные технологии открывают возможности для объективной и стандартизированной оценки практических умений и клинического мышления студентов в безопасной и контролируемой среде. Использование симуляции позволяет анализировать действия обучающихся в динамике клинического процесса и обеспечивает более точное отражение уровня их профессиональной готовности.

В связи с этим актуальным является изучение и внедрение инновационных подходов к оценке практических умений и клинического мышления студентов-медиков на основе симуляционных технологий.

Целью исследования является изучение возможностей симуляционных технологий в оценке практических умений и клинического мышления студентов медицинского вуза.

Материалы и методы исследования: Исследование имело проспективный характер и проводилось на базе центра симуляционного обучения медицинского университета. В нём приняли участие студенты 4–6 курсов лечебного и педиатрического факультетов. Оценка практических умений и клинического мышления осуществлялась с использованием симуляционных технологий, включая высокореалистичные манекены и стандартизированных пациентов. Исследование проводилось в формате модифицированного объективного структурированного клинического экзамена, состоящего из ряда станций, моделирующих клинические ситуации различной сложности.

Для оценки применялись стандартизированные чек-листы и глобальные рейтинговые шкалы. Статистическая обработка данных включала анализ надежности и сравнительный анализ результатов студентов разных курсов.

Результаты исследования: Внедрение симуляционно-ориентированной системы оценки позволило получить объективные количественные и качественные данные о уровне практической подготовки и клинического мышления студентов.

Анализ надежности показал высокую внутреннюю согласованность результатов по всем станциям экзамена (альфа-Кронбаха — 0,87). Межэкспертная надежность оценки характеризовалась высоким уровнем корреляции ($r = 0,79$).

Оценка валидности выявила умеренную положительную корреляцию между результатами симуляционного экзамена и академической успеваемостью студентов ($r = 0,52$; $p < 0,01$), а также более выраженную корреляцию с результатами первичной аккредитации ($r = 0,71$; $p < 0,001$). Сравнительный анализ студентов 4–6 курсов выявил статистически значимые различия результатов ($p < 0,05$), что подтверждает дифференцирующую способность системы. Структурный анализ показал наличие дефицитов клинического мышления у 40% студентов, выражающихся в затруднениях при формировании дифференциального диагноза. Недостаточный уровень коммуникативных и командных навыков выявлен у 35% обучающихся, ошибки интерпретации клинических данных — у 30% студентов.

По данным анкетирования, 92% студентов и 88% преподавателей отметили более высокую объективность и практическую значимость симуляционной оценки по сравнению с традиционными методами.

Выводы:

1. В ходе исследования установлено, что симуляционно-ориентированная система оценки обеспечивает высокую надежность результатов, что подтверждается показателями внутренней согласованности (альфа-Кронбаха — 0,87) и межэкспертного согласия ($r = 0,79$), тем самым решая задачу объективизации оценочных процедур.
2. Анализ валидности показал, что результаты симуляционной оценки достоверно отражают уровень профессиональной подготовки студентов, о чём свидетельствуют статистически значимые корреляции с академической успеваемостью ($r = 0,52$; $p < 0,01$) и результатами первичной аккредитации ($r = 0,71$; $p < 0,001$).
3. Сравнительный анализ результатов студентов различных курсов обучения позволил подтвердить способность симуляционной системы дифференцировать уровень сформированности практических умений и клинического мышления ($p < 0,05$), что соответствует задаче оценки динамики профессиональной подготовки.
4. В процессе симуляционной оценки выявлены дефициты клинического мышления, коммуникативных и командных навыков, не определяемые традиционными формами контроля, что подтверждает диагностическую ценность инновационного подхода.
5. Высокий уровень принятия симуляционной оценки со стороны студентов и преподавателей свидетельствует о её практической значимости и целесообразности внедрения в систему итоговой аттестации студентов-медиков.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boulet, J. R., & Durning, S. J. (2019). What we measure ... and what we should measure in medical education. *Medical Education**, 53(1), 86–94.
2. Cook, D. A., Hatala, R., Brydges, R., et al. (2011). Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. *JAMA**, 306(9), 978-988.
3. Daminov, B. T., & Muminov, D. K. (2021). Role of the PCSF scale for patients with Postcovid Syndrome. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(7), 92-98.